

УДК: 821.512.162

RÜSTƏM BEHRUDİ ŞEİRLƏRİNİN FOLKLOR QAYNAQLARI

XƏYALƏ ORUC qızı AĞAYEVA

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, aparıcı elmi işçi

AMEA Folklor İnstitutu

Bakı, Azərbaycan

Annotasiya: Rüstəm Behrudi çağdaş Azərbaycan poeziyasının sevilən və fərqliliyi ilə seçilən şairlərindəndir. O təkcə Azərbaycanın deyil, bütün türk dünyasının söz adamıdır. Rüstəm Behrudinin şeirlərində bütöv bir ulusun iç dünyasını görürük. Ədəbi şəxsiyyəti də şeirləri kimi bütöv olan şairin yenilikçiliyi hər misrada seçilir. Bu misralarda minilliklərdən süzülüb gələn adət-ənənələrimiz də yer alır, şairin dünyagörüşündəki düşüncələr də ifadə olunur. Sözü dəyərli tutan Rüstəm Behrudi bizim milli sərvətimizdir. Qazaxıstan və Qırğızıstanın xalq yazıçısı Muxtar Şaxanov onun haqqında fikirlərini bölüşərkən belə bir şair yetişdirdiyi üçün xalqımızı xoşbəxt taleli adlandırır. Biz fəxrlə Turan dünyasının söz sultanının şeirlərinə nəzər saldıqda bunu aydın şəkildə görürük.

Rüstəm Behrudi poeziyasında folklor elementləri sadəcə estetik bəzək funksiyası daşımır. Əksinə şairin poetik dünyagörüşünün əsas ideya dayaqlarından biri kimi çıxış edir. Onun poeziyasında yer alan folklor mifoloji obrazlar milli yaddaşın, tarixi təcrübənin ifadə vasitəsinə çevrilir. Xüsusi ilə türk mifoloji sistemindən qaynaqlanan qurd və kosmoqonik motivlər şairin yaradıcılığında milli kimlik və mənəvi dirçəliş ideyalarının formalaşmasında mühüm rol oynayır. Rüstəm Behrudi şeirlərinin folklor qaynaqları müasir poetik düşüncə ilə sintez olunaraq Azərbaycan poeziyasında folklor və mifoloji irsin aktual və dinamik interpretasiyasını ortaya qoyur.

Açar sözlər: Rüstəm Behrudi, folklor qaynaqları, mifoloji obrazlar, Azərbaycan poeziyası, milli yaddaş, mifopoetika.

FOLKLORE SOURCES OF RUSTAM BEHRUDI'S POEMS

AGAEVA KHAYALA

doctor of Philology in Philosophy,

leading researcher

Institute of Folklore of ANAS

Annation: Rustam Behrudi is one of the most beloved and distinctive poets of contemporary Azerbaijani poetry. He is a man of words not only for Azerbaijan, but for the entire Turkic world. In Rustam Behrudi's poems one can see the inner world of an entire nation. The poet, whose literary personality is as complete as his poems, is distinguished by his innovativeness in every line. These lines also include our customs and traditions that have filtered down over millennia. The poet's worldview is also expressed. Rustam Behrudi, who keeps his words meaningful, is our national treasure. Mukhtar Shaxhanov, the People's Writer of Kazakhstan and Kyrgyzstan, while sharing his thoughts about him, calls our people fortunate for having raised such a poet. We can see it clearly when we proudly look at the poems of the sultan of words of the Turan world.

In Rustam Behrudi's poetry the folklore elements do not merely serve as aesthetic decoration. On the contrary, they serve as one of the main ideological pillars of the poet's poetic worldview. The folklore and mythological images in his poetry become a means of expressing national memory and historical experience. In particular, the wolf and cosmogonic motifs originating from the Turkic mythological system play an important role in the formation of ideas of national identity and spiritual revival in the poet's work. The folklore sources of Rustam Behrudi's poems are synthesized with

modern poetic thought, revealing a current and dynamic interpretation of folklore and mythological heritage in Azerbaijani poetry.

Key words: *Rustam Behrudi, folklore sources, mythological images, Azerbaijani poetry, national memory, mythropoetic.*

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПОЭЗИИ РУСТАМА БЕХРУДИ

АГАЕВА ХАЯЛА

доктор филологии по философии,
ведущий научный сотрудник
Институт Фольклора НАНА

Аннотация: *Рустам Бехруди является одним из любимых и самобытных поэтов современной азербайджанской поэзии. Он — не только поэт Азербайджана, но и всего тюркского мира. В поэзии Рустама Бехруди раскрывается внутренний мир целого народа. Его литературная личность, подобно его стихам, представляет собой цельное явление, а новаторство поэта ощущается в каждой строке. В этих строках находят отражение обычаи и традиции, прошедшие сквозь тысячелетия. В них также выражаются идеи, составляющие мировоззрение поэта. Рустам Бехруди, высоко ценящий Слово, является нашим национальным достоянием. Народный писатель Казахстана и Кыргызстана Мухтар Шаханов, высказывая свои мысли о нем, отмечает, что народ, воспитавший такого поэта, можно считать по-настоящему счастливым. С гордостью обращаясь к поэзии «султана слова» тюркского мира, мы ясно убеждаемся в этом.*

В поэзии Рустама Бехруди фольклорные элементы не выполняют лишь эстетическую функцию украшения. Напротив, они выступают как одна из основных идейных опор его поэтического мировоззрения. Фольклорно-мифологические образы, представленные в его поэзии, превращаются в средство выражения национальной памяти и исторического опыта. Особенно важную роль в формировании идей национальной идентичности и духовного сопротивления в творчестве поэта играют мотивы волка и космогонические образы, восходящие к системе тюркской мифологии. Фольклорные источники поэзии Рустама Бехруди, синтезируясь с современным поэтическим мышлением, раскрывают актуальную и динамичную интерпретацию фольклорного и мифологического наследия в азербайджанской поэзии.

Ключевые слова: *Рустам Бехруди, фольклорные источники, мифологические образы, азербайджанская поэзия, национальная память, мифопоэтика.*

Xalq şairi Məmməd Araz Rüstəm Behrudi haqqında “Rüstəm Behrudi Vətəndir, Vətəndir, Vətəndir, Vətən” demişdir. Fikrimizcə o bu sözləri təsadüfi deməmişdir. Şair bütün ruhuyla Vətənə, milli kökümüzə bağlı bir insandır. Demək olar ki, əksər şeirlərinin lirik-fəlsəfi qatına nəzər saldıqda bu ruh adamının iç dünyasında böyük bir Turan görürük. Bütöv bir Azərbaycan görürük.

Ağ alınma Araz qara yazıdı,
Varaq, yol uzaqdır - qar ayazıdı,
Kərkükdü, Göyçədi, Qarayazıdı – Vətən!

Hər ağrılar, hər acılar ötəndi,
Əl uzatsam Ərzuruma yetəndi,
Füzulinin məzarı da Vətəndi-Vətən!

Vardım sona, “Ya bütövlük, ya qandı”
Zalım dostlar, qəbul edin bu andı.

Qara başım bu yol üstə qurbandı – Vətən! [1, 8]

Vətən elə bir varlıqdır ki, onun haqqında nə qədər yazsaq da ömür yetməz. Onu nə qədər tərənnüm etsələr də o səadəti - Vətən adlı sevgini tamlığıyla, bütün ruhuyla içində daşıyanlar daha yaxşı duyar. Rüstəm Behrudü Vətəni – bütöv Vətəni tərənnüm etməkdən doymayan şairdir. Onun şeirlərini oxuduqca xalq şairimiz M.Arazın nə qədər haqlı olduğunu görürük. Rüstəm Behrudü Vətənin özüdür. Bu şeirlərdə bütöv vətənimiz – Araz çayı, Təbriz tez-tez yer alır. Xalq ədəbiyyatımızda bayatılarında da bu mövzuya tez-tez rast gəlirik. İkiyə bölünmüş vətənin nisgili insanların qəlbində köz bağlayıb. Bu nisgil, bu ağrını xalqın hafizəsindən süzülüb gələn poetik nümunələrdə sezməmək mümkünsüzdür:

Araz gəldi, yan axdı,
Dibindən min can axdı
Vətən sarı baxanda
Ürəyimdən qan axdı.

Araz qalmaz axmaqdan,
Şimşək doymaz çaxmaqdan
Gözlərimə qan damdı
O taylara baxmaqdan.

Arazın başı mənəm,
Dibinin daşı mənəm.
Hər yanda qərib olsa
Onun yoldaşı mənəm.

“Bütöv olmayan ürək haqqında nəğmə” şerində şair öz daxili iztirablarını poetik dillə təsvir edir. O hər şeydə nəyinsə çatışmadığını, onu nə həsrətin, nə sevincin, nə dəli sevdanın yerindən oynada bilmədiyini, ürəkdən ah çəkib hönkürə bilmədiyini də ağrılarla ifadə edir. Xüsusən şairin son bəndi çox təsirlidir: Şair ürəyinin bütün olmamasını - vətənin tam, bütöv olmaması ilə əlaqələndirir. Bu da şairin doğma Vətənimizi – o taylı, bu taylı Azərbaycanımızı bütöv görmək istəyindən irəli gəlir:

Mən indi bildim ki, ürək günahkar,
Yarımqıq bir ürək tamam dolmayır
Vətəni tam, bütöv olmayanların,
Elə ürəyi də bütöv olmayır.
Bozqurd obrazı R.Behrudü şeirlərində tez-tez müraciət olunan obrazlardandır.
Yenə xəyalımda yaşanmış ömrüm,
Yenə ürəyimdə o ocaq o yurd.
Bir də ki, bir də ki, nağıllı dünyam –
Bir ilan, bir kəklik, bir də ki, qurd.

“Dədə Qorqud” dastanında mübarək üzlü əjdad kimi verilən qurd obrazı demək olar ki bütün türk dastanlarının qəhrəmanlarından. Şairin tez-tez bu obraza müraciət etməsinin əsas səbəbi də milli kökümüzdə bağlılığı ilə əlaqədardır. Onun şeirlərində ən çox müraciət etdiyi dərdləşdiyi sığındığı obrazlardandır:

“Bu dəmdə hardasa bir boz qurd çıxar
Ulayar bir ağız o yurda sarı.
Qabarar tüklərim başımda biz-biz,
Doğmam tək yürürəm mən qurda sarı.

Görərəm o ilan sürüşdü getdi
O məni aldadan kəklik də uçdu
Bu tilsim içində döndüm əslimə,
Qayıtdım kökümə - qurd qurtuluşdu” [1, 18].

Bu misralardan da göründüyü kimi R.Behrudi keçmişimizə qayıtmağı, soykökümüzə bağlılıq məsələlərini qabardır. Xilasımızı, qurtuluşumuzu əcdadımız olan qurda, milli kökümüzə tapınmaqda görür.

Bu nağıl içində günüm gün olmaz
Kəklik tək pırıldar yuxularım da
Gecələr yuxuma ilanlar girər
Yaxşı ki, qurd doğar yuxularımda.

İnanclara görə yuxuda və ya gəzərkən qurd görmək xeyrə yozulardı. Nəzərdən qorunmaq üçün qurd dişi cibdə saxlanırdı. Hamilə qadının nəzərdən qorunması üçün yastığının altına qurd dişi və dərisi qoyular, yeni doğulan oğlan uşağının beşiyinin dörd tərəfinə qurd şəkli çəkilərdi. Qurdun parçaladığı qoyun murdar sayılmazdı. Südü kəsilmiş anaların yenidən südünün gəlməsi üçün qurd əli dualarla qadının döşlərinə gəzdirilər, bədəninin bir yerində ağrısı olan və ya boğazı gələn uşaqların ağrıyan bölgələrinə “qayıt, qayıt” deyilərək yenə qurd əli sürülərdi. Bu örnəklərdə qurdun türk düşüncə və inam sistemində hansı mənə daşdığını görmək mümkündür.

Qurd adı ilə bağlı çoxsaylı toponimlərin mövcudluğu qurdun türk xalqlarının totemik heyvanı, qəhrəmanı və əcdadı olması ilə əlaqədardır.

Qədim türklərin inam sistemində Bozqurd öncül rəmz kimi dəyər qazanıb və epik-mifoloji düşüncədə türklərin atası (əcdad kultunun daşıyıcısı) olaraq şifrələnibdir. Araşdırmalar nəticəsində o da aydın olub ki, hunların və göy türklərin sakral əcdadı sayılan Bozqurd oğuz türklərinin də qoruyucusu və hamisi statusunu daşımışdır. “Dədə Qorqud” eposunun ikinci boyunda Boz Qurdun Qazanla rastlaşması hadisəsi bu obrazın əcdad xiləskar semantikasının olduğunu bəlli edir. Qazan xanın Boz Qurddan yurdunu xəbər alması, ona əcdadı kimi üz tutması bu baxımdan fikrimizə əsaslı sübut sayıla bilər:

Ordumun xəbərini bilürmüsin degil mana!
Qara başım qurban olsun qurdum sana!

Qazanın rast gəldiyi Qurdun kosmoloji mənsubiyyət baxımından kosmik varlıq olduğunu göstərir. Qazana ev/ordusu ilə bağlı informasiya/xəbər lazımdır. Bu baxımdan Qurdun üzünün “mübarək” olması həm də o deməkdir ki, Qazan ondan mübarək/bərəkətli/xeyirli/lazımlı informasiyanı alacaq. Başqa sözlə bu Qurd kosmos yaradıcı elementdir və onun Qazanla dialoqu xeyirlə nəticələnə bilər” [5, 67].

Boz Qurda ünvanlanmış bu müraciət Qazan Xanın öz əcdadına bütün varlığı ilə tapındığını, Boz qurdu bələlərdən Sözügedən boyda Salır Qazanın qurda müraciətində “Qaranquş axşam olanda günü doğan” ifadəsi qurdun mifoloji obraz kimi funksional hərəkət sxemi və həmin hərəkətin zaman kəsiyi Boz Qurdun hərəkət fəallığının zaman işarəsi kimi üzə çıxır. Eyni zamanda Boz Qurdun göy işıqla əlaqəsini aydınlaşdıran detaldan da eposun bu boyunda bəhs olunmuşdur: işıq içində göy üzündən enmiş qurd, parlaq şəkildə yalnız axşam vaxtı, qaranlıq çökən zaman gözə görünə bilər.

Eposda qurdun funksional strukturunun Salır Qazan tərəfindən bəyanlanması onun qurda müraciətində xüsusi təhkiyə formulu üzrə davam edir.

Qar ilə yağmur yağanda ər kimi duran...

“Dədə Qorqud kitabı”ndakı qurdun Salır Qazan tərəfindən “ər” adlanması faktı oğuzun funksiyasının qurdun funksiyasından fərqlənmədiyini göstərir. Hər iki obraz “ər” semantemində birləşir. Bu halda “ər” semantemi Oğuz və Bozqurd obrazlarının törəmə başlanğıcı kimi də çıxış edir. Qeyd edilən məqam digər mifik qatlara da işıq salır.

Rüstəm Behrudinin Qurd obrazına müraciəti folklorla müasir poeziya arasında davamlı əlaqənin bariz nümunəsidir və çağdaş Azərbaycan poeziyasında mifopoetik düşüncənin aktual imkanlarını nümayiş etdirir.

Rüstəm Behrudi şeirlərində özünə qayıdışı, insanın özü olmasını yüksək qiymətləndirir. Özünə qayıdışı insanın ən böyük möcüzəsi hesab edir:

Özünə qayıtsan müqəddəsləşər,
Sadəcə torpaq tək bilinməz Vətən
Biz özümüz olsaq, özgələşməsək,

Arazda ikiyə bölünməz Vətən.

Dünyada nə qədər möcüzələr var
Ağıl qarşısında hələ bu nədir?
Özünə qayıtmaq mənə dünyada
İnsanın ən böyük möcüzəsidir [1, 28].

“Özün ol” adlı bu şeiri şair qədim türk yazılı abidəsindən götürülmüş bu sözlərlə başlayır:
“Özünə qayıt. Sən özünə qaydanda böyük olursan”.

Rüstəm Behrudinin 1986-cı ildə çap olunmuş “Yaddaşlara yazın” adlı şeirlər kitabı haqqında fikir bildirən xalq şairi Məmməd Araz yazır: “Rüstəmin şeirlərində Vətənin hər daşına, hər çiçəyinə, başqası üçün adı görünən hər parçasına poetik bir varlıq kimi baxmaq gücü var. O bu şeirlərdə bir sıra nəfəridir:

Azadlıq həmişə qurban gəzibdir
Dünən Babək idi, bu gün kim olsun?!
Sıra nəfəriyəm qəbul eyləsə
Bu yolda müqəddəs and sevgim olsun.

“Varaq gedək” şeirində yolçuya müraciətlə ürəyinin yanğı ilə dolu olduğunu, yanına səfərin gərək olduğunu bu dünyanın “duracaq yer” olmadığını söyləyir. Yuxularının çin olmadığını, ümidinin çilik-çilik olduğunu vurğulayır.

Yuxularım çin olmaz
Ümidim çilik-çilik.
Qəlbimdə bir sevgi var,
Başımda bir dəlik.

Mən bir sıra nəfəri
İlk qurban - mən, məni yaz.
Ya ölüm, ya bütövlük,
Başqa bir yol olammas [1, 31].

Bu şeirləri ilə bir sıra nəfəri olaraq daim bütövlük arzusunda olduğunu görürük. Şeirlərinin əsas mövzusu Vətən, vətəni bütöv görmək, söykökümüzə, milli kimliyimizə bağlılıqla bağlı olan şairin bütün şeirlərinə bu ruh hopmuşdur. Yaradıcılığı boyu onu izləyən bu ruh əyilməzdir, məğrurdur. Daxili iztirablarını yazıya alarkən:

...ruhum bədənimdə əziyyət çəkir,
dilimdə sözlərə çevrilir ahı.
... günahkar canımda məndən xəbərsiz
günah içimdədir ruhum ilahi!
yaxud:
... mən qərib, kimsəsiz, didərgin ruham,
Göylərdə bilinməz qəbrim var mənim!
... ölsəm tabutunu mələklər tutar,
yasımı Allahlar saxlayar mənim”.

Rüstəm Behrudi duyğularını oxuculara belə çatdırı.

Kamil Vəli Nəriman oğlu R.Behrudinin Tanrının özünə də müxalif olan şeirləri Tanrıya bakirə sevginin özü kimi qalacaq” demişdir. Əslində bu bir həqiqətdir ki, biz şeirlərdə tanrıya nə qədər etiraz görsək də əzəli bir sevginin varlığını duyuruq. Şairlə tanrı arasında olan bağ bu cür gözəl, möcüzəli şeirlərin yaranmasını qaynaqlandırır.

Tanrım, bağışla, əfv elə!
... din sevdim dinin üstünə.
İlk bahar yağışı yağdı,
Yağdı dərdimin üstünə [2, 29].

AMEA-nın müxbir üzvü Kamran Əliyev Rüstəm Behrudi haqqında yazır: “Rüstəm Behrudi özünü həm qalibin, həm məğlubun yerinə qoymağı Füzulidən, Sabirdən, M.Araza, B.Vahabzadəyə qədər olan poeziyanın vətəndaşlıq qayəsinin bütün mənalarda müstəvisini dəyişdi. Şəxsiyyət və millət vəhdəti özünü insanın fiziki simasında yox, ruhun ölməzliyində təsdiq etdi” [2, 73].

XX əsrin sonları XXI əsrin əvvəllərində poeziyamızdakı canlanma öz fərqliliyi ilə seçilir. Bunu biz həm müasir dövrün tələblərinə uyğunolma, həm də 70 il sovet əsarətindən sonra insanların fikir və düşüncələrindəki dəyişikliklərlə əlaqələndirə bilərik. Uzun illər rus totalitarizminin formalaşdırdığı qəlibə uyğunlaşdırılan, “standartdan kənara çıxmayan” poetik nümunələr artıq kütləyə belə təsir gücünü itirdi. Çünki kütləvi oxucu belə artıq bu tip əsərlərdən imtina etdi.

Düzdür, mövzu baxımından məsələyə yanaşsaq görürük ki, sevgi, təbiət mövzusunda yazılmış poeziya inciləri hər zaman aktualdır. Sənətkarlıq baxımından da (dil, üslub) axıcılığı, səmimiyyəti ilə seçilən nümunələr hələ də sevilir. Çünki bolşevik rejimi nə qədər çalışsa da xalqın minillərlə formalaşan milli dəyərlər sistemini tam məhv edə bilməzdi. Məhv edilən, zədələnən və sağ qalanlar oldu. Amma ümumilikdə türk milli mədəni irsinin yaddaşlarda qorunduğunun şahidi olduq. Milli keçmişimizə bütün ruhu ilə bağlı olan bir sözlə ətiylə, qanıyla türk olan dəyərli şairimiz Rüstəm Behrudinin şeirləri hələ keçən əsrin sonlarından sevilməyə başladı. Bəlkə də buna bir səbəb də şairin xalqın tamarzı qaldığı mövzulara müraciəti idi. Milli adət-ənənələrin sıxışdırılması və vahid sovet mədəniyyətini formalaşdırmağa milli-mənəvi, eyni zamanda dini dəyərlərimizi sıxışdırmağa çalışanlar folklor örnəklərinin ruhundan irfani təlimin və təsəvvüf fəlsəfəsini çıxarmağa, insanların Tanrı ilə bağlarını tərənnüm etməyi tam şəkildə yasaqlaya bilməzdilər. Çünki bu millətin min illər əvvəl formalaşan etnik yaddaşı ilə bağlı məsələlər idi. Rüstəm Behrudinin yaradıcılığında biz milli kökümüze bağlılığın çoxlu sayda təsdiqlənmiş nümunələrini görürük.

Qalın Oğuz elinin düşüncə sistemini bizə göstərən “Dədə Qorqud” dastanı bütün məzmunu etibarlı ilə qəhrəmanlıq və vətənpərvərliyi təbliğ edir. Bildiyimiz kimi hər bir folklor nümunəsi, yaxud folklor abidəsi xalq təfəkkürünü əks etdirir. Həm də xalq təfəkkürünün qoruyucusu olan epos mətni, həm də xalqın açıq şəkildə ifadə edə bilmədiyi bir sıra fikirlərin də mühafizə məkanıdır. Ortaq türk mədəniyyətini məhv etməyə yönələn cəhdlər, bolşeviklərin bu sahədə gördükləri işlərin içində folklor nümunələrinə qondarma mətnlər salmağa çalışsalar da bu yad elementlər insanların şüuruna bolşeviklərin istədikləri kimi təsir etmədi.

Professor Cəlal Qasımov “Azərbaycan folkloşunaslığı və Sovet totalitarizmi” kitabında “Kitabi-Dədə Qorqud”un yasaqlanması haqqında yazır: “Kitabi-Dədə Qorqud” bizi ümumtürk mədəniyyəti ilə sıx bağlayır və yalnız oğuznamə deyil, həm də türknamə funksiyasını yerinə yetirirdi. Yəni bu dastan ümumikökdən, türklükdən qaynaqlandığına görə yalnız oğuzların deyil, bütün türklərin mədəniyyət nümunəsi kimi meydana çıxırdı” [3, 18].

Ümumtürk və ümumislam mədəniyyətinə isə sovet totalitar rejimi özünün “pantürkist” və “panislamist” möhürünü çoxdan vurmuşdu. Bu dastanı yasaqlayan amillərdən biri də bəşəriyyətə aparan yolun marksizmdən, leninizmdən deyil, millilikdən, türklükdən keçməsi, içində türkün əxlaqını, türkün düşüncə tərzini, türkün dövlətçilik tarixini, türkün mənəviyyatını, türkün ruhunu yaşatması idi”.

Şairin, yazıçının folklorla, mifə marağının səbəbləri kimi a) onun keçmişə marağı, b) mifik obraz və süjetlə müasir həyata münasibətini bildirir, c) müasir həyatda görə bilmədiyinin təsəllisi üçün mifə can atır.

İkincisi yazıçı bədii nümunə də obrazların düşüncəsini, psixoloji aləmini daha canlı təqdim etmək üçün mifə üz tutması yerinə düşür. Mifdən gələn enerji yaratdığı obraza yeni ruh verir.

Üçüncüsü, yazıçı həmişə qarşıya qoyduğu ideyanın daha mükəmməl ifadəsi üçün nizamlı və harmonik sistem axtarışında olur və bu axtarışda ona mütləqdəki kosmosun bərpası daha yaxından kömək edir.

Əksər şairlərimizin şeirlərində soy-kökün vurğulanması, bədii düşüncədən elmi-ədəbi düşüncəyə ötürülməsi geniş yer alır.

“Professor T.Hacıyev R.Behrudinin poeziyasını qiymətləndirərək “Dədə Qorqud” kitabından “Salam, dar ağacı”nacan məqaləsində yazır: “Türklük qədim tarixi (boz qurdu, şamanı, Oğuz xanı,

Atillası) və geniş coğrafiyası ilə (Baykaldan, Tanrı dağı – Tyanşandan Qara dənizə, Saxa – Yaqutstandan Kərkükəcən bütün Turan şəklində) onun sənətində şeirləşir. Şirin xatirə kimi anılır, əziz ağı kimi oxşanır. “Dədə Qorqud kitabı”ndan sonra heç kəsdə etnik tariximiz bu genişlikdə, bu fəallıqda bədiilik predmetinə çevrilməyib. Şair türkün qədim tarixini yada salır və kədərlə öyünür: “Mayası qurddan gələn Özgə bir dinə gəlməz...” “Şamanam içim köz-köz...” Rüstəm Behrudinin şeirlərində Dədə Qorquddan gəlmə bir yurd, el-oba sevgisi var. Türklüyü, turançılığı ilə seçilən şairin “vətən, yurd sevgisinin məkanı bu güncü deyil, tarixi coğrafiyanın sərhədlərinə dayanır: Qarayazı, Göyçə, Ərzurum, Kərkük bu coğrafiyanın adı məkanlarıdır”. Akademik İsa Həbibbəylinin təbirincə desək, “Rüstəm Behrudinin “ruhunun yeganə əzabkeşi” olan söz tələbəklik dövründən onun bədənindən şeir yazmaqla çıxmağa başlamışdı”. Şairin sərgərdan ruhu bu gün Dədə Qorqudun gəzdirdiyi, məskən saldığı yurdları dolaşır. “Kitabi-Dədə Qorqud”un ən böyük məziyyətlərindən biri də odur ki, arxetipləri genetik yaddaşımızı təzələyərək milli kimliyimizi xatırladır. Yetmiş il sovet rejiminin amansız təzyiqləri altında türklüyümüzü unutturmaq istəyənlər H.Cavid, M.Müşfiq, Ə.Cavad kimi şairlərimizi məhv etdilər, lakin türkün yenilməz ruhunu öldürə bilmədilər. Bu gün poeziyamızda özünə dərin yer edən türklüyün təbliği eyni zamanda mənəvi dünyamızda mərdliyin, ərliyin, yenilməzliyin tarixi aspektdə inikasından ibarətdir” [4, 46].

Rüstəm Behrudinin poetik yaradıcılığı Azərbaycan folklorunun zəngin semantik, mifoloji və poetik qatları ilə üzvi şəkildə bağlıdır. Şairin şeirlərində folklor qaynaqları yalnız formal-estetik element kimi deyil, həm də dünya görüşü, milli-mənəvi yaddaş və ideya-estetik mövqe səviyyəsində çıxış edir. Xalq mifologiyası, qədim inanclar, epik düşüncə tərz, ritual motivlər və arxaik obrazlar Behrudi poeziyasında müasir bədii təfəkkürün kontekstində yenidən semantikləşdirilir və fərdi müəllif interpretasiyası ilə zənginləşdirilir.

QAYNAQLAR:

1. Behrudi Rüstəm. “Yaddaşlara yazın”. Bakı, Yazıçı, 1986, 71 s.
2. Behrudi Rüstəm. “Məzarlıqda bitən yovşan”, Xan nəşriyyatı, Bakı, 2020, 88 s.
3. Qasımov C. Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi. Bakı, Nurlan, 2011, 600
4. Muradoğlu N. Çağdaş poeziya və folklor. Bakı, Elm və təhsil, 2021, 392 s.
5. Rzasoy S. “Şaman-qəhrəmanın xaos dünyasına yolçuluğu”. Bakı, Elm və təhsil, 2025, 176 s.